

ИЛДИЗМЕВАЛИ ЭКИНЛАРИ ГЕНОФОНДИ НАМУНАЛАРИНИНГ УРУҒ УНУВЧАНЛИГИНИ ҚАЙТА ТИКЛАШ ВА РЕПРОДУКЦИЯСИНИ ЯНГИЛАШ

¹Аликулов Сафар Менгликулович, ²Абдуллаев Файзулла Ҳабибуллаевич, ³Алияров
Муҳиддин Абсаматович, ⁴Аликулова Бону Алишер қизи, ⁵Ниязова Дилнова
Худойберган қизи

¹к/х/ф.д., проф., ЎГРИТИ, ²к/х.ф.н., к.и.х., ДЎҚИИИЧМ, ³изланувчи, ЎГРИТИ, ^{4,5}талаба,
ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016709>

Аннотация. Мақолада Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти генофондида сақланаётган илдизмевали экинларига мансуб бўлган сабзи, шолғом, турп, қанд лавлаги, ош лавлаги, редиска коллекция намуналарини уруғ унувчанлигини қайта тиклаш ва репродукциясини янгилаш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: илдизмевали экинлар, генофонд, коллекция, намуна, уруғ унувчанлигини, қайта тиклаш, репродукция, сақлаш.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по восстановлению всхожести и обновлению репродукции семян коллекционных образцов генофонда корнеплодных культур, в частности: репы, редьки, сахарной свеклы, свеклы, редьки, сохраняемых в Научно-исследовательском институте генетических ресурсов растений.

Ключевые слова: корнеплодные культуры, генофонд, коллекция, образец, всхожесть семян, восстановление, репродукция, сохранение.

Abstract. The article presents the results of research on the restoration of germination and renewal of reproduction of seeds of collection accessions of the genepool of root crops, in particular: carrot, turnip, radish, sugar beet, beetroot, radish, stored in the Research Institute of Plant Genetic Resources.

Keywords: root crops, genepool, collection, accession, seed germination, restoration, reproduction, conservation.

Кириш. Қишлоқ хўжалик экинлари генетик ресурсларининг ва ундан самарали фойдаланишнинг аҳамияти кейинги йилларда, айниқса глобал иқлим ўзгариши ва халқни озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ ҳолда яна ҳам ошмоқда. Ҳаво ҳароратининг кўтарилиши, гармселларнинг тез-тез қайтарилиши, суғориладиган сувнинг танқислиги, шўрланган ерларнинг кенгайиши, касал ва зараркунандаларнинг тез ва катта майдонларда тарқалиши ўсимликларнинг унумдорлигини кескин пасайтириб юбормоқда. Бу ҳол селекционерлар олдида янги вазифалар - қишлоқ хўжалик экинлари мажмуини яхшилаш, такомиллаштириш ва янги шароитларга мослашган навлар яратиш ва етиштириш технологияларини ишлаб чиқиш қўйилмоқда. Янги навлар яратиш учун селекционер олимларни янги бирламчи материаллар билан таъминлаш зарур. Ўсимликлар генофонди ва қишлоқ хўжалик экинларининг жаҳон коллекциялари қимматли хўжалик белгиларга эга бўлган бирламчи материаллар манбаи бўлиб, янги нав яратишда муҳим роль ўйнайди.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот сифатида Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтида сақланаётган илдизмевали экинлар генофонди намуналари хизмат қилди.

Экинларнинг хилма-хиллиги туфайли тадқиқотлар ҳар бир тур учун кўрсатмаларга мувофиқ амалга оширилди. Генофонд бўйича олиб борилаётган ишлар ўзига хос хусусиятларга эга бўлганлиги сабабли уни амалга оширишда хорижий мамлакатларнинг ўсимлик генетик ресурслари институтларида ишлаб чиқилган (Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., Колос, 1975., Методические указания ВИР по изучению мировой коллекции перца. 1977.) услубий кўрсатмалардан фойдаланилади. Ҳар бир тур коллекциясининг намуналарини янгилаш учун уруғларни экиш оптимал экиш вақтида амалга оширилди. Ўзаро чангланадиган ўсимликларнинг уруғларини кўпайтириш алоҳида жойларда ёки изоляция кабиналарида амалга оширилди.

Тўплам намуналарининг уруғларини кўпайтиришда, аниқ механик аралашмалар, касалликлар ва зараркунандалар томонидан шикастланган ўсимликларни олиб ташлашдан ташқари ҳеч қандай танлов амалга оширилмади, чунки усулга кўра популяцияни асл шаклида сақлаш керак. Ўзаро чангланадиган экинлар намуналари популяциясига киритилган барча биотипларни сақлаб қолиш учун уларнинг уруғлари кўпайиш пайтида ҳосил ва навларга қараб камида 30-50 ўсимликдан йиғилди.

Тадқиқот натижалари. Илдиз мевали сабзавот экинлардан сабзи (*Daucus carota*), шолғом (*Brassica rapa*), турп (*Raphanus sativus*), қанд лавлаги (*Beta vulgaris* var. *saccharata*), ош лавлаги (*Beta vulgaris* var. *crassa*) ва редис (*Raphanus sativus* var. *radicula*) намуналари уруғларининг унувчанлигини тиклаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди (*1-жадвал*).

1-жадвал

Илдиз мевали сабзавот экинлар намуналарининг уруғлари унувчанлигини қайта тиклаш (ЎҒРИТИ, 2019-2021)

Экин турлари	Намуналар сони							Унувчанлиги тикланган, %
	Йиллар				униб чикма ган	кам уруғ олин- ган	унувчан лиги тиклан- ган	
	2019	2020	2021	жами				
Сабзи- <i>Daucus carota</i>	10	21	5	36	-	3	33	91,6
Шолғом- <i>Brassica rapa</i>	10	12	5	27	-	-	27	100,0
Турп- <i>Brassica rapa</i>	10	7	7	24	-	-	24	100,0
Қанд лавлаги- <i>B. vulgaris</i> var. <i>saccharata</i>	4	4	2	10	-	-	10	100,0
Ош лавлаги- <i>Beta vulgaris</i> var. <i>crassa</i>	8	9	8	25	-	-	25	100,0
Редис- <i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i>	72	24	25	121	-	-	121	100,0
Жами:	114	91	52	257	-	7	250	97,3

Сабзавот экинларидан сабзи (*Daucus carota*)нинг- 3 намунаси унувчанлиги паст бўлганлиги учун кам миқдорда илдиз мевалар олинди. Бу намуналар келаси йили қайтадан экилади. Шу экинлардан сабзи (*Daucus carota*), шолғом (*Brassica rapa*), турп (*Raphanus sativus*), қанд лавлаги (*Beta vulgaris* var. *saccharata*), ош лавлаги (*Beta vulgaris* var. *crassa*)

икки йиллик ўсимлик ҳисобланади ва редис (*Raphanus sativus* var. *radicula*) эса бир йиллик ўсимлик.

Икки йиллик сабзавот экинлари биринчи йили илдиз мева олиш учун ёз ойлари уруғлари экилди. Бунда 70 см эгатлар олиниб, уруғлар солинади, ҳар бир намуна учун 5 млик эгатлар етарли ҳисобланади. Улар кейинчалик сийраклаштирилади. Минерал ўғитлар билан озиклантирилади ва мунтазам равишда суғорилади. Кузда илдиз мевалар қовлаб олинади, қумланади ва падвалларда сақланади.

Келгуси йили баҳорда илдиз мевалар 70 x 25 x 30 см схемада экилади ва улар гуллашдан олдин ҳар бири изоляция қилинади. Озиклантирилади ва мунтазам равишда суғорилади. Уруғлар июнь-июль ойларида пишади ва улар йиғиштириб олинади.

Редис бир йиллик ўсимлик бўлганлиги учун уруғи бир йилда олинади. Уруғлари эрта баҳорда 70 см эгатларга сепилади. Усиб чиққандан сўнг ягана қилинади ва кейинчалик ҳар бир намуна изоляция қилинади. 2 марта озиклантирилди ва суғорилди. Август ойида уруғлар етилди ва улар йиғиштириб олинди.

Тадқиқот йилларида сабзавот илдиз мевали экин намуналари уруғларининг унувчанлигини тиклаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Ўрганилаётган илдиз мевалардан сабзи (*Daucus carota*), шолғом (*Brassica rapa*), турп (*Raphanus sativum*), қанд лавлаги (*Brassica vulgaris* var. *saccharata*) ва пиёз (*Allium* sp.) икки йиллик ўсимлик ҳисобланади, редис (*Raphanus sativus* var. *radicula*) эса 1 йиллик ўсимликдир.

Икки йиллик сабзавот экинларидан биринчи йили илдиз мева олинади ва улар келаси йили баҳорда экилади, гуллашдан олдин изоляция қилинади ва ёз ойларида уруғлар етилади ҳамда улар териб олинади. Ҳисоботда илдиз мева экилиб ундан олинган унувчанлиги қайта тикланган маълумотлар келтирилган.

Сабзавот илдиз мевали экинлар намуналарининг уруғ унувчанлигини қайта тиклаш мақсадида 2019-2021 йиллар давомида редис (*Raphanus sativus* var. *radicula*)нинг 14 намунаси, қолган икки йиллик ўсимликларнинг 243 намунаси далага экилиб, 240 намуналарининг уруғ унувчанлиги қайта тикланди, шу жумладан сабзи (*Daucus carota*)- 33 намунаси, шолғом (*Brassica rapa*)- 27 намунаси, турп (*Raphanus sativus*)- 24 намунаси, қанд лавлаги (*Beta vulgaris* var. *saccharata*)- 10 намунаси, ош лавлаги (*Beta vulgaris* var. *crassa*)- 25 намунаси, редис (*Raphanus sativus* var. *radicula*)- 121 намунаси.

Хулоса. Илдиз меваларнинг қовлаб олинганидан сўнг қумланиши ва падвалларда сақланиш жараёнида сабзи (*Daucus carota*)нинг 3 намунаси зарарланган ва улардан кам уруғ олинган. 2021 йилда шу намуналар уруғлари экилиб, илдизмевалар олинди ва 2022 йилда намуналарнинг уруғ унувчанлиги қайта тикланади. Икки йиллик сабзавот экинларида уруғ унувчанлигини тиклаш, анча мураккаб бўлиб, уларни изоляция қилишга кўп маблағ ва вақт талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. // М.: Колос, 1975.
2. Методические указания ВИР по изучению мировой коллекции перца. // Л.: ВИР, 1977.
3. Рустамов А.С., Аманова М.Э. Обогащение, сохранение и использование генофонда овощебахчевых культур. // Қишлоқ хўжалик экинлари генофонди, селекцияси, уруғчилиги ва замонавий технологиялари: Респ. ил.-амал. конф. мат.- 2010 йил 18-19 август.- Тошкент, 2010.